

Innovative Academy
Research Support Center

4(04)

AMIR TEMUR

«KUCH AMOLATIDOR
ORDA & QURBULLERHOCH»
STRENGTH - IN JUSTICE
1396-1405

**ZAMONAVIY DUNYODA
IJTIMOIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OpenAIRE

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR:
NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI
№ 04-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5549561>

OpenAIRE

OPEN ACCESS

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI № 04-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI)

«ZAMONAVIY DUNYODA IJTIMOIIY FANLAR: NAZARIY VA AMALIY IZLANISHLAR» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'OLON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. SOTSILOGIYA
2. FALSAFA FANLARI
3. TARIX (TURLARI BO'YICHA)
4. IJTIMOIIY FANLAR (TURLARI BO'YICHA)

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA:

ERTAK JANRINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	5
Abdulloyeva Kamola Mirxon qizi	5
ERTAKLARDA STILISTIK VOSITALARNING QO`LLANILISHI.....	10
Abdulloyeva Kamola Mirxon qizi	10
TARIX DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV	16
Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o`g`li.....	16
AN INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF HISTORY LESSONS	16
Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o`g`li.....	16
XORAZM AYOLLAR VA ERKAKLAR ETNOGRAFIK KIYIM TURLARI, SHAKLLARI TAXLILI	19
Matchanova Gulruh Xayitmatovna.....	19
Manzura Rizametova Abdullajonovna	19
HADIS UMMONINING GAVHARI – IMOM AL-BUXORIY.....	22
Durdona Mashrabaliyeva.....	22
BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIGA ERTAK O`RGATISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	26
Umarqulova Nozima Parda qizi	26
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ: СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА	30
Шавкат Жумаев.....	30
ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИДА ИЖТИМОЙ ТАБАҚАЛАНИШНИНГ ТАЪСИРИ	37
Тожибоев Жасур Рихсивой ўғли.....	37

ERTAK JANRINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abdulloyeva Kamola Mirxon qizi

Buxoro Davlat Tibbiyot instituti

Ingliz tili o'qituvchisi

Annotation: It is a fact that fairy tales are able to make a contribution to the process of enriching young reader's knowledge in a number of ways. They may teach moral and values highlighting the most universal aspects and standards of life illustrating special features. Moreover, fairy tales are considered to become a particular type of text and it can be adapted in terms of the child's age, whereas their composition of sentences and plot tend to be simple and understandable. As they possess a specific role in social life, it is of really crucial importance to analyze them.

Annotatsiya: Ertaklarning yosh o'quvchining bilimlarini bir necha jihatdan boyitish jarayoniga o'z hissasini qo'shishi haqiqatdir. Ular hayotning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi eng universal jihatlar va me'yorlarni aks ettiruvchi axloqiy va qadriyatlarni o'rgatishi mumkin. Bundan tashqari, ertaklar ma'lum bir matn turiga aylanadi va u bolaning yoshi jihatidan moslashtirilishi mumkin, holbuki ularning jumalari va syujeti tarkibi sodda va tushunarli bo'ladi. Ular ijtimoiy hayotda muayyan rolga ega bo'lganligi sababli, ularni tahlil qilish haqiqatan ham muhim ahamiyatga ega.

Key words: Fairy tales, fairies, fantasy, magical elements, contradictions, educational.

Kalit soʻzlar: Ertak, parilar, xayoliy, sehrli elementlar, ziddiyat, tarbiyaviy.

O'zlikni tadqiq va namoyon etuvchi yorqin vositalardan biri –millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurg'on oinai hayoti uning tili va adabiyotidir! (Avloniy, 1999).

Ertak — xalq ogʻzaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri boʻlib, toʻqima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy xarakterdagi epik badiiy asardir, yaʼni u asosan, nasr shaklida yaratilgan.

Bizning hayotimizda adabiyot muhim o'rin tutadi. Ertaklar bolalar adabiyotining bir qismi sifatida chet tilini o'qitish uchun qimmatli manba bo'lishi mumkin. Ertaklar nafaqat juda noyob va qimmatli sir-sinoat, hayajon va hayrat muhitini yaratadi, balki ular yosh o'quvchini butunlay sehrli va sirli dunyoga olib kirishi mumkin. Ular insoniyatning unutilgan ko'p asrlik donoligi va bilimlarini aks ettirishi mumkin. Adabiyot hamda ertaklar kuchli hissiyotlarni jumbushga keltiruvchi ajoyib manba vazifasini o'taydi (Lazar, 1993).

Ertaklar bir necha usullar orqali yosh o'quvchining bilimlarini boyitishga yordam berishi mumkin. Ular eng universal til mezonlarini ta'kidlaydilar hamda axloqiy me'yorlar va qadriyatlarni o'rgatadilar. Bunga qo'shimcha ravishda, ertaklar ma'lum bir matn turi hisoblanib, bolaning yoshiga moslashtirilishi mumkin, shu bilan birga ularning jumla tarkibi va syujeti sodda va tushunarli ifodalanadi.

Ertakning muhim xususiyatlaridan biri uning hamisha xalq hayoti, kurashi, tarixi, ruhiy olami, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan chambarchas bog'lanishi, insonlarga axloqiy va ma'naviy yo'ldosh bo'lib kelishidadir. Ertaklar insonning ma'naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug'orilgan bo'lib, ijobiy kuchlar tabiat va ijtimoiy hayotda o'ziga dushman bo'lgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g'olib chiqadi. Xalq ertaklarida ijtimoiy muhim masalalar odilona hal etiladi. Ertaklar sodda va tushunarli bo'lgani uchun har qanday kitobxonga tez yetib boradi. O'tmishda yaratilgan ertaklarda xalqchilik kurashi o'zining haqqoniy badiiy ifodasini topgandir. Xalqning kelajakka bo'lgan ishonchi, adolatning adolatsizlik ustidan g'alabasi, yorug'likning zulmatni yengishi, ozod va baxtiyor hayotga erishish g'oyalari yorqin obrazlar orqali tasvirlangan.

“Ertak” tushunchasini adabiyotshunos hamda tilshunoslar tomonidan turlicha tavsiflanadi:

Ertak - bu parilar, goblinlar, knyazlar va malika kabi folklor xususiyatlarini o'z ichiga olgan ixcham hikoyadir. Ertaklar xalq ijodining kichik sinfidir. Eng qadimgi ertaklar og'zaki tarzda hikoya qilinib yozib olingunga qadar nasldan

naslga o'tib keldi. Ushbu hikoyalar yaxshilab o'rganilganda shuni ko'rsatdiki, bir ertakning bir nechta, hatto 10 dan ortiq versiyalari mavjud ekan. Har bir ertakning o'ziga xos hikoya qilish usuli va madaniy elementlari bor mavjud hisoblamadi. Bu omil ko'p holarda voqea aytilgan joy va vaqtga bog'liq. Bugungi kunda turli mualliflar hali ham ertaklarning yangi versiyalarini ixtiro qilish va yozishni yoqtirishadi (Hallett & Karasek, 2009; Tiberghien 2007).

Hayot haqiqat bilan bog'liq bo'lib, xayoliy va hayotiy uydirmalar asosiga qurilgan, didaktik g'oya tashuvchi og'zaki hikoyalar ertak deyiladi (Ahmedov S. va b. 2011).

Avzalovning fikricha, ertak janri ham folklorning janri kabi ijtimoiy-hayotiy, sosal-siyosiy mundarijaga ega to'la yoki qisman badiiy fantaziyadan foydalanish orqali uzoq asrlardan buyon xalq kurashi orzu-umidi intilishlari bilan bog'liq holda yashab kelayotgan xalqimizning ma'naviy yo'ldoshidir (Avzalov, 1998).

Ertaklarning o'ziga xos umumiy elementlari mavjud. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- parilarni kiritish shart emas.
- o'tmishda - odatda ancha ilgari bo'lib o'tgan voqealarni o'zida aks ettiradi. Balki o'tmishdagi tarixiy haqiqat sifatida taqdim etilgan.
- xayoliy, g'ayritabiiy yoki aql bovar qilmas jihatlarni o'zida mujassam etadi.
- hayot haqiqatiga aylangan yaxshilik va yomonlikni o'z ichiga oladi.
- sehrli elementlar, jumladan, sehrli odamlar, hayvonlar yoki narsalarni bayon etadi. Sehrgarlik ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin.
- uch hamda undan ortiq narsalar, odamlar yoki hodisalarni o'z ichiga olishi mumkin.
- syujetni mavjud bo'lgan muammo yoki ziddiyatni hal qilishga qaratadi.
- mavjud bo'lgan ziddiyat yoki muammolar odilona qarorga asoslangan holda ko'pincha baxtli tugashlarga ega bo'ladi.
- jamiyat uchun muhim bo'lgan madaniyat va qadriyatlarni namoyish etadi.

Hayvonlar haqidagi ertaklar barcha qiziqib tinglaydigan va o'qiydigan fantastik hikoyalardir. Ulardagi asosiy mazmun majoziy tarzda tasvirlanadi, asar qahramonlari hayvonlar bo'lsa-da, voqealar odamlar turmushi kabi kechadi. Hayvonlar haqidagi ertak personajlari — bo'ri, tulki, sher, turli parranda va hasharotlar xuddi odamlarday harakat qiladilar, gapiradilar. Agar e'tibor bersangiz, bunday xislatlar hayvonlarda deyarli yo'q. Bo'ri, tulki yoki boshqa bir hayvon o'z o'ljasini qo'lga kiritish uchun epchil, chapdast, ziyrak bo'lishi mumkin, biroq ayyorlik, tilyog'lamalik, chaqimchilik qila olmaydi. Bu ko'proq hayvonlar vositasida majoziy mazmun — insonlar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatish uchun o'ziga xos uslub. Xalqimizda birovning salbiy qilig'i, muomalasi hamisha ham yuziga aytilmaydi, aniqrog'i, birovning aybini ko'rsatib tanbeh berishdan ko'ra, uni yomon odatlardan ogoh etish, qaytarish millatimizga xos xususiyatdir (Eshmurodova; 2014).

Ertaklarning tarbiyaviy jihatdan o'rni beqiyosdir. Chunki ular bolalarni sog'lom muhitda o'sib unishlari uchun imkoniyat yaratib beradi va to'g'ri yo'lga boshlaydi. Shu o'rinda ertaklar haqida V.G.Gusev tomonidan bildirilgan fikrlarni eslatish muhim. Uning fikricha, "Jamiyatda, umuman inson tabiatidagi illatlar real hayotda aksini topmagach, fantastik tarzda ertaklarda o'z yechimiga ega bo'ladi".

Butun dunyo bo'ylab odamlar yangi ertaklarni ixtiro qilishda va an'anaviy ertaklarni takrorlashda davom etadilar. Umuman olganda, odamlar haqiqat yolg'ondan ustun bo'lgan, saxiylik mukofotlanadigan, to'siqlarni mehnat va muhabbat yengadigan, yovuzlik va rahm-shafqat va mehr-oqibat ustidan g'alaba qozongan eng buyuk kuch bo'lgan hikoyaning jozibasidan zavqlanishadi.

Barcha ertaklarda yaxshi xislatlarga ega bo'lgan qahramonlar mavjud bo'ladi, ular mukammal bo'lishi shart emas, ammo o'quvchiga yoqishi kerak. Siz ko'plab "yaxshi" qahramonlar haqida o'ylashingiz mumkin bo'ladi – Zumrad, Tohir, Alpomish va boshqalar; har qanday ertak haqida fikr yuritsangiz "yaxshi" belgini aniqlay olishingiz kerak. Ijobiy xarakterdagi ertak qahramonlari, odatda

yosh, ko'pincha kambag'al va yolg'iz, baxtsiz, kamtar va beg'ubor bo'lishadi. Ular odatda hurmatga sazovor bo'lib, kuch va baxtga erishish uchun o'zlarida kuch va jasoratni topa oladilar.

References:

1. AhmedovS., QosimovB., Qo'chqorovR., RizayevSh. Adabiyot (Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5- sinfi uchun darslik). II qism. – T.: Sharq, 2011-yil, 107-108-betlar.
2. Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Т.: Шарқ, 1999 йил. 23-бет
3. Avzalov M. Ertak janri // O'zbek tili va adabiyoti jurnali, 1998, 4-son, 16-15bet
4. Eshmurodova O. (2014). ERTAK VA MASAL JANRIDAGI ASARLARNI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.
5. Hallett, M., & Karasek, B. (2009). *Folk and Fairy Tales, Fourth Edition: An Introductory Anthology*. Canada, Toronto: Broadview Press.
6. Kindersley, D. (1998). *Illustrated Oxford Dictionary*. London: Oxford University Press.
7. Kready, L. F. (1916). *A Study of Fairy Tales*. Boston: Houghton Mifflin.
8. Tiberghien, S. M (2007). *One Year to a Writing Class: Twelve Lessons to Deepen Every Writers' Art and Craft*. New York: Marlowe & Company.
9. Lazar, G. (1993). *Literature and Language Teaching*. Great Britain: Cambridge University Press
9. Гусев Д.Е. Этика фольклора. Ленинград, Наука. 1997г.С-29.

ERTAKLARDA STILISTIK VOSITALARNING QO`LLANILISHI

Abdulloyeva Kamola Mirxon qizi

Buxoro Davlat Tibbiyot instituti

Ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada badiiy vositalarning ahamiyati hamda qo'llanishiga doir nazariyalar hamda misollar keltirilgan. Shuningdek, unda atamalar tilning leksik darajasiga mansub bo'lib, adabiy atamalar va manbalarning bir nechta lug'atlari tomonidan berilgan leksik vositalar tahlili bayon etilgan. Obrazli tilning ko'plab turlari, shu jumladan, taqlid, metafora, personifikatsiya va boshqa ko'plab adabiy vositalar mavjud. Majoziy til odatda o'quvchidan yoki tinglovchidan ikkinchi ma'noni tushunish uchun ba'zi bir qo'shimcha nuanslarni, kontekstni va tashbehlarni tushunishni talab qiladi.

Kalit soʻzlar: metafora, metonimiya, tashbeh (oʻxshatish), qochirimlar, tanosub, ifodalilik, ekspressivlik, *trikolon*, modallik, kinestetik.

Аннотация: В статье раскрывается значение литературных приемов. Термины относились к лексическому уровню языка, и в статье дается объяснение анализа лексических приемов, приведенного в нескольких словарях литературных терминов и источников. Есть много типов образного языка, включая литературные приемы, такие как сравнение, метафора, персонификация и многие другие. Образный язык обычно требует от читателя или слушателя понимания некоторых дополнительных нюансов, контекста и намеков, чтобы понять второе значение.

Ключевые слова: метафора, метонимия, метафора, сравнение, относительность, выразительность, выразительность, триколон, модальность, кинестетика.

Adabiy vositalar - bu yozuvchilar matn yaratish uchun foydalanadigan o'ziga xos til texnikasi bo'lib, u odatda aniq, qiziqarli va esda qolarli bo'ladi. So'zlar yoki so'zlarning ayrim qismlari biz eshitganimizda o'ziga xos ta'sir turlariga erishish uchun ular klaster yoki yonma-yon joylashtirilishi mumkin. Ko'pgina so'zlar bir

vaqtning o'zida bir nechta ma'nolarni bildirishi mumkin va shu orqali ham badiiy vositalar hosil qilinishi mumkin. Aslida, majoziy tilni o'rganish ancha uzoq tarixga ega hisoblanadi. Aristotel kabi qadimgi faylasuflar birinchilardan bo'lib majoziy tilning ishlatilishi va vazifasi hamda ushbu tarmoqqa aloqador nazariyani ilgari surdilar. Aristotel majoziy til shunchaki bezak emas, balki odamlarning asl holatini bizga allaqachon tanish bo'lgan narsalarga taqqoslash orqali hayotiy tarzda aks ettirishini ta'kidlagan.

Uslubiy resurslar o'zbek tilining barcha qatlamlarida bir xil emas. Tasviriylilik oz yoki ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, ularning barchasi muhim bir vazifaga-nutqning to'g'ri, aniq, mantiqiy ta'sirchan xullas, mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Shu yo'l orqali funksional jihatdan farq qiladigan har bir nutq uslubi o'zaro bog'liqlikda aniq ifoda bilan hamda tarixiy shakllangan va an'anaviy muomala muhiti bilan doimo aloqada bo'lgan tilning barcha sathlarida so'zlashishning alohida aktlari shaklida amalga oshiriladigan vositalar bilan yaratiladi. Nutq ta'sirchan, aniq, maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi uchun undan foydalanuvchi tilning stilistik resurslari va me'yorlarini yaxshi bilishi lozim (Karimov, 2004).

Ma'lumki, kompyuter va televizorlar ixtiro qilinishidan oldin odamlar asosiy bo'sh vaqtlarida o'qish bilan shug'ullanishgan. Odamlar soatlab o'qib, uzoq mamlakatlarga xayolan sayohat qilishlari mumkin edi. Yaxshi hikoyalar umuminsoniy qadriyatlarni singdirishga ko'maklashadi hamdatalabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini qondiradi. Shuningdek, yangi ma'no yo'llarini kashf etishda ularni tanqidiy fikrlashga undaydi. Adabiyotda bir qancha badiiy tasviriyl vositalar mavjud bo'lib, ular asarning tasirchanligining oshirishga va o'quvchida chuqur taassurot qoldirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularga misol qilib, metafora, metonimiya, tashbeh (o'xshatish), qochirimlar, tanosub ba boshqa badiiy vositalarni aytib o'tish mumkin.

Dur g'ovvos yordamida dengiz tubidan tashqariga chiqarilib, jilvalantirilsa va g'avvosning qiymati javharni jilvalantira olish qobiliyatiga qarab belgilansa, so'z sohibi ixtisos tomonidan ko'ngildan tashqariga olib chiqiladi va notiqning qiymati

soʻz qoʻllash mahoratiga qarab belgilanadi. Dengiz qarida harakatsiz imkoniyat tarzida turgan durlar gʻavvos yordamida harakatga keltirilsa, koʻngil tubidagi imkoniyat tarzidagi soʻzlar ham soʻzlovchi tomonidan nutqiy jarayonda oʻz jilvasini topadi (Гурмонов, 2004).

Ifodalilik, ekspressivlik va aniqlikni taʼminlash niyatida, biror narsaning nomini, belgisini ikkinchisiga koʻchirish, oʻxshatish yoki soʻzlarni shu maqsadda koʻchma maʼnoda ishlatish troplar deyiladi (Qoʻngʻurov va b., 1994).

Bunga misol qilib ingliz xalq ertaklaridan “Rose-tree” dan olingan quyidagi parchani keltirish mumkin:

“...a good man who had two children: a girl by a first wife, and a boy by the second. The girl was as white as milk, and her lips were like cherries. Her hair was like golden silk, and it hung to the ground. Her brother loved her dearly, but her wicked stepmother hated her”.

Yuqorida keltirilgan parchada tashbeh, yaʼni oʻxshatish yoki simile qoʻllangan boʻlib, unda qizning yuzi sutning oqligiga - as white as milk, lablari esa gilos (qizilligi)ga - lips were like cherries qiyoslanyapti.

Metafora, oʻxshatish, sifatlash, metonimiya, sinekdoxa, mubolagʻa, allegoriya, jonlantirish, prafraza kabi usullar koʻchimlarning turlaridir (Shomaqsudov va b., 1983).

Metafora – narsa-buyum, voqea – hodisalar oʻrtasidagi oʻzaro oʻxshashlikka asoslangan maʼno koʻchishiga metafora deyiladi (Qoʻngʻurov va b., 1994).

Shuningdek, aqlga sigʻmaydigan darajadagi mubolagʻa ham mavjud boʻlib, u gʻulu deyiladi. Unga namuna sifatida oʻzbek xalq ertaklaridan “Oltmish yolgʻon” dan olingan quyidagi parchani keltirish mumkin:

“Daryo yetti qavat yaxlabdi, oyogʻim bilan yurib oʻtay dedim, oʻtolmadim, emaklab oʻtay dedim, oʻtolmadim, oyogʻimni osmonga qilib, boshimni yax ustiga qoʻygan edim, pirillab oʻtib ketibman. Borib baytalni topib mindimu, toychogʻini oldimga olay desam, koʻtarolmadim, toychoqqa mindimu baytalni yelkamga olib, Amudaryodan bir hatlab oʻtib oldim”.

Yuqorida qahramon daryodan boshi bilan pirillab (osongina) o`nganini hamda baytal bilan toychoqqa mingan holda hatlab o`nganini aytyapti. Bu tasavvur qilinishi qiyin bo`lgan holat.

Badiiy adabiyotda jonlantirish san`ati ham mavjud.

Jonlantirish (adabiyotda) - istiora turlaridan biri, odamlarga xos sifatlarni jonsiz hodisa va buyumlarga ko`chirish. Inson voqelikdagi narsa va hodisalarni qiyoslash, o`xshatishlar, bo`rttirishlar orqali jonliroq va aniqroq tasavvur qilishga, aniq, ilmiy tafakkur qilish bilan birga badiiy fikrlashga ham intiladi. Jonlantirish o`zbek adabiyoti tarixida 2 xil ko`rinishda namoyon bo`lgan: tashhis (shaxs bilan bog`liq) — shaxsga xos sifatlarni jonsiz narsalar va hodisalarga berish: intoq (nutq bilan bog`liq) — narsa va hodisalarni nutq egasi qilib ko`rsatish. Jonlantirish ertak va masallarda, shuningdek, munozaralarda keng qo`llaniladi (O`zME, 2000).

Masalan:

My wicked mother slew me,

My dear father ate me,

My little brother whom I love

Sits below, and I sing above

Stick, stock, stone dead.

Yoki:

“Bozorga borib bir pud yog' oldim, uni etigimga surkasam, bir poyiga yetib, ikkinchi poyiga yetmadi. Yog' yetmagan ikkinchi poyi arazlab ketib qoldi. U borib-borib, bir boyga ikki qop tariqqa mardikor tushgan ekan”.

Uzoq vaqt davomida ertaklar knyazlar va malika, jangovar va sarguzashtlar haqida bo`lib kelgan. Dastlab muhim rol o`ynagan parilar ertaklarda ikkinchi o`ringa ega bo`ldi. Axloqiy pand-nasihad hamda baxtli yakun topish ertaklarning umumiy xususiyatiga aylandi. Zamonaviy davrda ertaklar birmuncha o`zgarib ulardagi zo`ravonlik xususiyatlari ulardan olib tashlandi va bolalar uchun o`qilishi mumkin bo`lgan badiiy asarga aylandi. Hikoyalar optimistik axloqiy tuzilishga ega bo`ldi, adolat g`alaba qozonib yovuzlik jazolandi va yaxshilik mukofotlandi.

Kichraytirish (litota) – mubolag'aning aksi tushuniladi. Lekin mohiyati, e'tibori bilan ular qarama-qarshi hodisalar emas, har ikkisi ham voqelikni haddan tashqari kuchaytirib tasvirlashga xizmat qiladi. Litota biror bir voqelikni kichraytirish vositasida beriladi (Qo'ng'urov, 1977).

Trikolon - bu uchta parallel band, ibora yoki so'zlardan tashkil topgan ritorik atama bo'lib, ular hech qanday uzilishlarsiz ketma-ket kelib chiqadi. Ushbu ritorik qurilmaning kelib chiqishi yunoncha "trikolon" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "gapning bo'limi" degan ma'noni anglatadi. Ushbu uchta parallel so'zlar, iboralar yoki jumlar deyarli bir xil uzunlikka ega, ammo bu shart qat'iy bajarilmaydi (Internet sayti"). Masalan:

“Tariqni bir pishiqlik qopga solgan edik, turmay to'kildi, xaltalarga solib edik, ulardan ham to'kilib tushdi, bobomdan qolgan bir yirtiq qop bor edi, o'shanga solgan edik, to'kilmadi. Tariqni tuyaga ortdik, tuya cho'kib qoldi, otga ortgan edik, beli sinib ketdi, eshakka ortgan edik, ko'tarolmay tuproqqa ag'anadi”.

Ingliz adabiyotida modallik (imagery) badiiy vositasi ham mavjud bo'lib, Kinestetik tasviriy modallik harakatni qanday amalga oshirishni aks ettirish bilan belgilanadi, kuch va harakat kabi jihatlar orqali ifodalanadi. Masalan:

“Haligi yigit ming tanga berib, xo'rozni olibdi, oliboq maydonga tashlabdi. Kal xo'roz qaqolab, hezlanib, dam-badam maydondagi raqibiga qarab-qarab, yerdan don cho'qigandek bo'lib boraveribdi”.

Yoki :

“The jeweller gave the watch and chain. The bird took it in one foot, the shoes in the other, and, after having repeated the song, flew away to where three millers were picking a millstone. The bird perched on a tree and sang...”

Shunday qilib, ertaklar og'zaki shaklda, ya'ni og'izdan og'izga o'tadigan va adabiy shaklda, ya'ni yozib olingan bo'lishi mumkin. Ertaklarning tarixini topish qiyin. Buning sababi shundaki, faqat yozma ertaklarni uzoq vaqtga yetib kelishi mumkin. Hozirgi kunda ko'plab ertaklar dunyo bo'ylab turli xil madaniyatlarda paydo bo'lgan juda qadimiy hikoyalarga asoslangan. Ertaklar va ertaklar asosida

yaratilgan asarlar bugungi kunda ham ko'plab yozuvchi adiblar tomonidan yozilmoqda.

References:

1. Қўнғуров Р., Бегматов Э., Тожиев Ё. Нутқ маданияти ва услубият асослари.-Тошкент: Фан, 1992, 97- бет.
2. Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. - Тошкент: Фан. 1977
3. Каримов С.А. Ўзбек тили услубшунослигининг ҳозирги босқичидаги муаммолари. // Маърузалар матни. – Самарқанд, 2004, 68- бет
4. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. -Тошкент: Ўзбекистон, 2004, 80-бет
5. Исҳоқов Ё. Ташбех. // Ўзбек тили ва адабиёти . 1970, 4-сон, 81-84-бетлар
6. О'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
7. *Definition and examples of Literary devices.*
<https://literarydevices.net/tricolon/>
8. Callow, N., & Waters, A. (2005). The effect of kinesthetic imagery on the sport confidence of flat-race horse jockeys. *Psychology of Sport and Exercise*, 6, 443-459. doi:10.1016/j.psychsport.2004.08.001
9. Williams, S. E., Cooley, S. J., & Cumming, J. (2013). Layered stimulus response training improves motor imagery ability and movement execution. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 35, 60-71. doi:10.1123/jsep.35.1.60

TARIX DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li
Rishton tumani 40 - maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogika tizimi uchun tarix darslarini tashkil etishdagi innovatsion yondashuvlarning ahamiyati hamda ularning dars samaradorligidagi amaliy ahamiyati atroflicha yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada tarix darslarining mazmun mohiyati, bilim, ko'nikma hamda mahoratning o'rni haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tarix, ta'lim, zamonaviy, metod, yondashuv, ko'nikma, tushuncha, tamoil, tasavvur

AN INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF HISTORY LESSONS

Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li
Rishtan district № 40 school teachers

Annotation. This article discusses in detail the importance of innovative approaches to the organization of history lessons for the modern pedagogical significance in the effectiveness of lessons. The article also discusses the content of history lessons, the role of knowledge, skills and abilities.

Key words: history, education, modernity, method, approach, skill, understanding, principle, imagination.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ИСТОРИИ

Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li
Риштанский район № 40 учителей школы

Аннотация: В статье подробно описывается возможность инновационных подходов к организации уроков истории для современной педагогической системы и их практическое значение для эффективности уроков. В статье также обсуждается содержание уроков истории, роль знаний, навыков и умений.

Ключевые слова: история, образование, современность, метод, подход, умение, понимание, принцип, воображение.

Ta'lim muassasalari tizimida tarix fanlarini o`qitish mazmunini kasbiy soha yo`nalishlarining mohiyatiga mos shaklda rivojlantirish, ya'ni kasbiy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy qiziqishidan kelib chiqqan holda qo`shimcha ma'lumotlar kiritilishi maqsadga muvofiqdir.

O`qitish jarayonini kasbiy yo`naltirish - berilayotgan bilimlarni kasbiy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy yo`nalishidan kelib chiqib darsni tashkil etishdir. Tarix fanlarini o`qitishda tarixiy bilim, tushuncha va tasavvurlarni egallash, ularni izohlash, ko`nikma va malakani shakllantirish orqali o`quvchilar intellektual qobiliyatlarini jadal o`stirishni, ularga kasb-hunarga yo`naltirilgan bilim berishni ta'minlash va kasb-hunar kolleji o`quvchilarining kasb-hunarga qiziqishini oshirish maqsad qilib olingan. [1] Tarix fanlarini o`qitishning o`ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, o`quvchilarning tanlagan kasbi bilan bog`liq bo`lgan tarixiy bilim, tushuncha, tassavvurni yanada rivojlantirish hamda o`zining sohasiga doir tarixiy bilimlar bilan tanishtirish ularni hayotga va kasbiy faoliyatiga tatbiq etishni o`rgatishdir. [2]

O`rta maxsus ta'lim tizimida fanlarni o`qitishda umumiy o`rta ta'lim tizimidan farqli o`laroq, mashg`ulotlarning ma'ruza va seminar (amaliy) shakllari bo`lib, ular quyidagi maqsad va vazifalarga yo`naltirilgan:

ma'ruza - o`qitishni tashkil etishning yetakchi shakli bo`lib, quyidagi vazifalarni amalga oshirishga imkon beradi:

yo`naltiruvchilik - o`quvchilarni o`quv materialining asosiy holatlariga, uni kelgusi ish faoliyatidagi o`rni va ahamiyatiga diqqat qilishlariga imkon beradi;

axborotlilik - o`qituvchi ma'ruza vaqtida holat, asosiy ilmiy dalillar va xulosalar mohiyatini ochib beradi;

metodologiklik - ma'ruza vaqtida o`qitish usullari taqqoslanadi, ilmiy izlanishning asoslari namoyon etiladi;

tarbiyalovchilik - ma'ruza o`quv materialiga hissiy-baholash munosabatida bo`lishni uyg`otish;

rivojlantiruvchilik - bilim olish qiziqishlarini, ya'ni mantiqiy fikrlash va isbotlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Seminar - ta'lim beruvchini ta'lim oluvchilar bilan faol suhbatga kirishishiga yo'naltirilgan, nazariy bilimlarni amaliy faoliyatda amalga oshirish uchun sharoitni ta'minlovchi, o'quv mashg'uloti shakli.

Seminar mashg'ulotining asosiy maqsadi - nazariy materialni (bilimlarini) tartibga solish, amaliy malaka va ko'nikmalarini hosil qilish va bilimlarini nazorat qilishdan iboratdir. [3]

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsiyon jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabulqiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari-interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularni ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba talabalarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aqchayev Farruh Shavkatovich "tarix fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalar" (O'quv-uslubiy qo'llanma), Jizzax.: 2014 yil
2. S.Usmonov. "Pedagogik texnologiya asoslari" T.:2004
3. Fuzailova G.S, Rahmatullaeva O.R."Tarix fanini kasbiy sohalarga yo'naltirib o'qitish metodikasi". Uslubiy qo'llanma. - T., TDPU, 2012

XORAZM AYOLLAR VA ERKAKLAR ETNOGRAFIK KIYIM TURLARI, SHAKLLARI TAXLILI

Matchanova Gulruh Xayitmatovna

Urganch davlat universiteti, Kimyoviy texnologiyalar fakulteti, Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari kafedrası stajyor o`qituvchisi

Manzura Rizametova Abdullajonovna

Namangan muxandislik texnologiya instituti dizayn kafedrası o`qituvchisi

Xorazm ayollari liboslari – o`zining urf odatlari, milliy o`ziga xosligi, matolarning ranglari, qolaversa tikilish uslublari bilan respublikamizning bosh viloyatlar kiyimlardan farq qilgan. Kiyimlarda hozirgi kungacha qadimdan qolgan an'analar, o`ziga xosligi, tarkibi va rasm–rusmlarni davomiligi saqlanib qolgan. Ayollar kiyimlari rang–barang, xilma-xil va jozibali bo`lib, umumiy majmuasiga quyidagilar kiyim turlarini tashkil etadi:

- tanaga ko`ylak kiyilgan va lozim (ishton);
- kuylak ustidan xalat (elak) kiyilgan. Unga yubka paxta qo`yilib tikilgan;
- paranja, chachvon;
- taxya, ro`mol, lachak yoki bosh o`rov, xar-xil takinchoklar.

Xotin qizlarning asosiy an'anaviy ichki kiyimi uzun ko`ylak va lozimdan iborat bo`lgan, ko`ylakning etagi kengayib borib to`ppiqgacha tushib turgan, yoqasi yotiq bo`lib chetlari boshqa rangli matodan tikib bezatilgan, ayrim xollarda jiyak bilan bezatilgan, yenglari keng va uzun bolib, qo`llarinin yopib turgan. Yenglari ko`l ko`targanda tortishmasligi uchun, o`sha ko`ylak matosidan yoki boshqa matodan «xishtak» (og) tikilgan, ko`ylakning chekka qismlari jiyak bilan bezatilgan. Yoshi o`tgan ayollar ko`ylaklarining jiyaklari ko`ra matodan bo`lgan. Ko`ylak yoqasida tikilgan jiyakning oxirigi qismi sochoqli bo`lib, bu sochoqlar urilib bogich qilingan va yokani bir biriga boglash uchun ishlatilgan. Ayollar uy ichida bitta, kish paytida esa ustma ust ko`ylaklar kiyib yurishgan. Bayram kunlari yoki ko`chaga chiqishganda ustma ust uch ko`ylak kiyishgan, qarindoshlariga, mexmondorchilikga borganda ko`ylaklarning ko`pligini bildirish uchun uzlari bilan bir necha ko`ylak olib yurishgan va almashtirib kiyishgan.

Ko`ylaklarning shakli to`rtburchak shakilga ega bo`lgan ko`ylaklarning qavati yani ustma ust kiyilgan. Masalan ichki ko`ylak uning ustidan yana bir ko`ylak kiyilgan ustidan to`rtburchak shakildagi chachvon kiyishgan. 1-rasm a.

1-rasm Ayollar libosi (a) va erkaklar kiyimlari (b) turlari.

Erkaklar kiyimlari esa o`z navbatida issiq va yengil turlariga bo`lingan. Issiq kiyimlarga to`n, chopon va po`stin kiyiyim turlariga kirgan. Yengil kiyim turlariga esa paxtasiz astarlangan to`n va kamzul kiyilgan. Xorazm to`nlari bichilishi va tikilishiga qarab kengroq, yenglari uzun bo`lib barmoqlari uchigacha tushib turgan. 1-rasm b rasmda o`z aksini topgan. Odatda to`nlar yoqasiz bo`lgan, astar qismi esa oq chit yoki bo`zdan tikilgan. Issiq va yengil chaponlar paxta va ipaklardan tikilgan. Matolarning rangi -jigarrang, quyuq yashi, quyuq ko`k bo`lib, paxta ipli olacha matodan tikilgan. 2-rasm.

2-rasm.

Yuqorida qayd etilgan kiyim kechaklardan tashqari qish kunlarida po`stin kiyib yurishgan maqolada 1-b rasmda o`z aksini topgan. Po`stin yenglari uzun bo`yli, yenglari uzun yo`asiz bo`lgan. Erkaklar bitta postinini tayyorladh uchun 10-11 donagacha qo`y terisi ishlatilgan. Ustki kiyimga rang berishga anor po`stlog`idan keng foydalanilgan.

Kiyim kechaklari tarkibiga belbog` o`rash aloxida ahamiyatga ega bo`lgan. Maxalliy gazlamadan tayyorlangan belbog`lar, to`rtburchak shakilda bo`lib belga bog`lab yurish urf bo`lgan.

Adabiyotlar ro`yxati.

1. Н.Содиқова Ўзбек миллий кийимлари. ўқув қўлланма –Т: 2006
2. Хасанбоева G.K., Шомансурова M. Maxsus kompozisiya. O`quv qo`llanma.- T.: Yangi asr avlodi, 2008
3. Г.М. Гусейнов, Ермилова В.В. Композиция костюма. - М.: Академия 2003.
4. Hasanboeva G.K. To`qimachilik dizayn tarixi. O`quv qo`llanma. – T.: Iqtisodiyot - Moliya, 2007

HADIS UMMONINING GAVHARI – IMOM AL-BUXORIY

Durdona Mashrabaliyeva

NamDU, Tarix yo`nalishi talabasi

Donishmandlar – payg`ambarlarning

me`rosxorlaridirlar, ular ilmni payg`ambarlardan

o`rganishadi, kimki ilm yo`lida yursa

payg`ambardan meros oladi, kimki ilm istab qadam

qo`ysa, Yaratgan unga jannat yo`lini oson qilgay [1].

Ilm va ma`rifat xoh diniy, xoh dunyoviy bo`lsin insonni komil shaxs bo`lib yetishishiga be`qiyos hissa qo`shib kelmoqda. Inson dunyoga kelar ekan, o`z o`rnini anglamog`i va ne uchun yaralganini bilmog`i lozim, zero yeb-ichib, uxlab-turib umr o`tkazmoqlik, hayvon kabi yashamoqlik kabidir. Shuning uchun inson yaxshilik va ezgulik yo`lida yurmog`i, ilm-u ma`rifat olmog`i va komil shaxs bo`lib, yurtga xizmat qilmog`i lozimdir.

IX asrdan boshlab diniy ilmlardan shariat, ya`ni huquqshunoslik va xadisshunoslik gurkurab rivojlandi. Ular qatorida dunyoviy ilmlar taraqqiy qildi. Arab xlifaligi tarkibidagi xalqlar uchun Qur`oni Karimning “Har bir musulmon va musulmaning ilm olishi farzdir” degan oyati va Muhammad alayxissalomning “Ilmu xunarni Xitoyda bo`lsa ham borib o`rganinglar” – degan xadislari o`ziga xos bir shior vazifasini o`tadi.

Aynan shu davrda Islom ta`limotining bilimdoni, butun musulmon dunyosi uchun muqaddas bo`lmish, ahloqiy-huquqiy munosabatlarni ifoda etgan eng mukammal va ishonchli xadislar to`plamini tuzib chiqqan zot – Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibroxim ibn al-Mug`ira ibn Bardazbex al-Ja`fiy al-Buxoriy (810 – 870) faoliyat yuritdi.

Hadis ilmining javohiriga aylangan Imom al-Buxoriy atigi oltmish yil umr ko`rgan bo`lsada, insonlar qalbida mangu, barhayot yashab kelmoqda. Bu donishmand ilm yo`lida yurdi, ezgulik ulashda, hadis deb atalgan ilmni yaratdi, xalqlar va millatlarning ta`lim-tarbiyasi va ma`naviyatini yuksaltirish va ularni xurofatdan qutqarish yo`lida yashadi, Haqni anglab dinga xizmat qildi.

Imom al-Buxoriy Islom olamining yetuk mutafakkiri. “Muhaddislar imomi”, “Hadis ilmining sultoni”. 810-yilda Buhoroyi-Sharifda tavallud topgan. Otasi Ismoil o‘z davrining yetuk muhaddislaridan, Malik ibn Alasning shagirdi va yaqinlaridan bo‘lib, tijorat ishlari bilan shug‘illangan. Zamondoshlarining aytishicha, u juda taqvodor kishi bo‘lgan, xonadoniga mehnatsiz topilgan biror dirham ham pul kirgan emas ekan. Imom Buxoriyning onasi ham diyonatli va Haq-talloni tanigan ayol bo‘lgan. Aytishlaricha, Buxoriyning yoshligida ko‘zi ojiz bo‘lib qolgan ekan. Tabiblarga qaratishibdi foyda bermabdi. Bir kuni onasi tush ko‘radi. Ibrohim alayhissalom unga: “Ey volida, duolaring sharofatidan Yaratgan o‘g‘linga ko‘rish ne‘matini qaytardi” – deb xitob qilgan. Bu bejiz emas, buyuk shaxslarning onasi ham yetuk donishmand bo‘ladi. Aytishadiki, onalardan buyuk shaxslar bo‘lmagan, lekin buyuk shaxslarni onalar dunyoga keltiradi. Buxoriyning otasi erta vafot etadi va besh-olti yashar bolani onasi tarbiyalaydi. Maktabga yuboradi, ilmga ko‘ngil qo‘yishga yordamlashadi, o‘g‘lining yetuk olim bo‘lishi uchun birinchi qadamni qo‘yishga ko‘maklashgan oqila ona bo‘lgan.

Imom Buxoriy tabiatdan aql-idrokli, ziyrak, o‘tkir zehni bo‘lgan. O‘n yoshidan arab tili va hadislarni qunt bilan o‘rgangan. Bilimga chanqoq, ilm-fanlarni o‘rganishga havasi kuchli bo‘lgan. Zamondoshlarini aytishicha hadislarni hadis olimlari va ustozlardan eshitgan zahotiy oq yodlay olish qobilyatini yaratgan unga inom etgani bejiz emas [2]. O‘z davrining taniqli muhaddislaridan – Doxiliy, Muhammad ibn Yusuf Poykandiy, Abdulloh ibn Muhammad Masnadiy va boshqa ustozlaridan saboq olgan. O‘n olti yoshga to‘lgunga qadar o‘z yurtidagi hadis ilmlarini o‘rgandi va ishonchli, ishonchsizlariga ajirata ola bildi.

Imom Buxoriy 825-yilda onasi va akasini olib Makkaga jo‘nashadi. Haj ibodatini o‘tashganidan so‘ng onasi va akasini Buxoroga yuboradi va o‘zi Makkada qoladi. Bu yerda faoliyat ko‘rsatayotgan olimlarning ilmiy yig‘inida qatnashadi. 827-yilda Madinaga yo‘l oladi u yerda ulamolardan Ibrohim ibn Munzir, Mutrif ibn Adulloh, Ibrohim ibn Hamza va boshqalar bilan muloqatda bo‘ldi, ulardan hadislar bo‘ycha saboq oldi [3].

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning hadislarini to'plash uchun Madinadan, Hijoz, Toif, Jiddaga olti yil safar qildi. So'ngra, Basra, Kufa va Bog'dodda bo'ldi. Undan Shom va Misrga o'tadi. Keyin, Marv va Nishopurga kelib, so'ng Buxoroga qaytadi. Yurtiga qaytgach, ilmini yuksaltiradi va barcha to'plagan hadislarini oqqa ko'chiradi. O'zining yozishicha, ko'pincha hatto oyning yorug'ida ham, qorong'u kechalarda sham yorug'ida ham kito yozgan ekan.

Al-Buxoriyning shogirdlari ta'kidlashicha, ul kishi yuz mingta saxih (ishonchli) va ikki yuz mingta nosaxih (shubhali) xadisni yoddan bilgan hamda "Al-Jome' as-Saxih" ni taxminan olti yuz mingta xadislar orasidan saralab olgan.

Uzoq va mahaqqatli mehnatdan so'ng, "Al-jome' as-Sahih" kitobini yozib tugatdi va yetuk asarni ilm ahliga tuhfa etdi. Hadis ilmi bilan birga fiqh ilmidan saboq oldi, olimlar davrasida bahslarda ishtrok etdi, toliblarga dars berdi, unga shogird tutingan at-Termiziy bilan hadis va din yo'lida xizmat qilishga kelishdilar. Termiziy o'zining asarida Buxoriy haqida shunday ded yozadi, "Ul zot: "sen mendan ilm olganingdan ko'ra, men sendan ko'proq ilm oldim" – degandilar [4]. Buxoriy Termiziydagi ilm -u, ma'rifatni ko'rib unga ixlos qo'yadi, diyonatli ustoz va samimiy do'stga aylanishadi.

Imom al-Buxoriy o'z shahri Buxoroda qola olmay Samarqandga ko'chishga majbur bo'ladi. Bunga esa Buxoro amiri bo'lib turgan Xolid ibn Ahmad Buxoriyning olimligi bilgach, undan bolalariga saboq berishni so'raydi, saroyga kelib dars berishini aytadi. Imom Buxoriy amir chopariga: "Men ilmni xor qilmaymقان, uni hukmdor eshigiga olib bormayman", – deb javob beradi. Bundan amirning jahli chiqadi, Buxoriyga yomonlik qilish yo'liga o'tgach, alloma Samarqandga ko'chishga majbur bo'ladi, umrining so'ngi kunlarida Xartang qishlag'ida yashaydi va 870-yilda vafot etadi.

Imom al-Buxoriy ilmiy ahamiyati yuksak bo'lgan bir necha asarlar yozdi, ulkan ilmiy va diniy meros qoldirdi. Allomaning "Al-jome'al-Sahih", "Al-adabal-mufrat", "At-tarix at-Kabir", "At-tarix al-Avsad", "Birrul volidayn", "Asmo as-sahoba", "Kunyalar" kabi asarlari majud.

“Al-jome’al -Sahih” asari islom olamida Qu’rondan keyingi eng muhim manba hisoblanadi. Bu asar “Eng ishonchli hadislar jamlanmasi” deb bugunga qadar e’zozlanib kelinmoqda. Hofiz inb Xojar al-Askaloniyning hisobiga ko’ra, kitobdagi hadislar soni 7397 tani tashkil etadi. Bular orasida takrorsizlari 2602 tani tashkil qiladi. Izohlar, rivoyatlar va ilovalar qo’shilsa kitobda keltirilgan hadislar soni 9082 taga yetadi. Aynan Imom al-Buxoriy tufayli Movaunnahr hududida ko’plab hadisshunoslar maktablari shakllandi.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA ERTAK O'RGATISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Umarqulova Nozima Parida qizi

A.Qodiriy nomidagi JDPI

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida berilgan ertaklarni o'quvchilar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o'qilishining sabablaridan biri ertak tilining ta'sirchanligi, o'tkirligi, ma'nodorligi va xalq tiliga yaqinligidir. Ertaklarning ko'pchiligida o'quvchilar tomonidan yaxshi qabul qilinib, qiziqib o'qilishining sabablaridan biri ertak tilining ta'sirchanligi, o'tkirligi, ma'nodorligi va xalq tiliga yaqinligidir. Ertaklarning ko'pchiligida real hayot tasviri sarguzasht elementlar bilan qo'shib ketadi. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga ertak o'rgatishning pedagogik asoslarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'z va iboralar: boshlang'ich sinf, ma'naviy dunyoqarash, ertak, obraz
Barkamol avlodni tarbiyalash mustaqil O'zbekistonimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoldi. Bu masala „Ta'lim to'g'risida“gi Qonunda ham, „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“da ham, yurtboshimizning majloislarda, sessiyalarda qilgan ma'ruzalarida ham alohida ta'kidlanmoqda. Demak, barkamol avlod tarbiyasida badiiy adabiyot, ayniqsa, bolalar adabiyoti katta rol o'ynaydi.

Ta'limning boshlang'ich bosqichidanoq o'quvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadigan, ularning talab-istaklariga mos keladigan voqe'liklarga tayanib ta'limni tashkil etish, o'quv faoliyatlariga qiziqishlarini uyg'otish orqali o'quv motivlarini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ertaklarning ko'pchiligida real hayot tasviri sarguzasht elementlar bilan qo'shib ketadi.

Ertakning o'tkir maroqli syujeti, voqea rivojidadagi favqulodda ajoyib vaziyat bolalarni maftun qiladi, undagi mard, kuchli, topqir, dovyurak, chaqqon qahramonlar, ertakning g'oyaviy yo'nalishi, unda ezgulik kuchining – yaxshilikning doimo g'alaba qilishi bolalarni o'ziga tortadi. Ertakda qabul qilingan hikoya qilish shakli bir xil so'z va iboralarning qayta-qayta takrorlanib turishi,

ohangdorligi, tilining ta'sirchanligi, ifoda vositalarining jonliligi, bolalar uchun juda qiziqarliligidir. Ertakda qatnashuvchilar ko'pincha rahmdil, saxiy, adolatli hamda ularning aksi bo'lgan yovuz, baxil, ochko'z obrazlar bo'ladi.

Ertakning pedagogik qiymati shundan iboratki, o'quvchilar unda to'g'rilik, halollik g'alaba qilganidan, kambag'al kishilar qiyinchilikdan qutilganidan, ya'ni yaxshilik, ezgulik ro'yobga chiqqanidan va yomonlik, yovuzlik mahkumlikka uchraganidan quvonadilar. Ular hayotda ham doimo shunday bo'lishini istaydilar. Ertak bolalarda personajlarning xatti-harakatini muhokama qilib baholash ko'nikmasini o'stiradi. O'quvchilar ertakni tahlil qilish jarayonida kishilardagi qanday sifatlar sizga yoqadi? Nima uchun jazolanadi? Nima uchun rag'batlantiriladi? Nima uchun ertakdagi ba'zi qahramonlarga hattoki tabiat kuchlari ham yordam beradi, ba'zilaridan esa, aksincha, yuz o'giradi kabi savollarga javob berish uchun o'ylaydilar, ertak qahramonlarining xatti-harakatini muhokama qilib, uni baholashga o'rganadilar.

Boshlang'ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko'proq o'qitiladi. "Bo'rining tabib bo'lgani haqida ertak", "Ko'zacha bilan tulki" kabi ertaklar aniq hayotiy hikoyalar tarzida o'qitiladi va tahlil qilinadi.

Ertak matni ustida ishlashda tanlab o'qish, savollarga javob berish, o'quvchilarning o'zlari ertak mazmuniga oid savollar tuzib, javob berishlari, reja tuzish, qayta hikoyalash, ijodiy davom ettirish, ertak aytish, qahramonlarni grafik tasvirlash kabi ish turlaridan foydalaniladi. Bunday ertaklarda hayvonlarning odatlari tahlil qilinadi, ammo ularni kishilar xarakteriga taqqoslash tavsiya etilmaydi.

Maktab tajribasidan ma'lumki, kichik yoshdagi o'quvchilar ertakdagi hayvonlar gapirmasligini, tulki va turna bir-birinikiga mehmonga bormasligini yaxshi biladilar, ammo ertaklar dunyosini hayotiy hikoya kabi biladilar. Ertakni o'qib tahlil qilganda, barcha ishlar uning mazmunini yaxshi idrok etishga, syujet rivojini, qatnashuvchi personajlarning xatti-harakati, o'zaro munosabatlarini

to'g'ri tasavvur etishga yo'naltiriladi. Bunda tanlab o'qish va qayta hikoyalashning ahamiyati katta.

Ertak ustida ishlashda bolalarni ertakni o'qishgagina emas, balki uni aytib berishga o'rgatish ham muhimdir. Ertak aytish og'zaki nutqni o'stiradi, bolalar nutqini yangi so'z va iboralar bilan boyitadi. Ertaklarda keltirilgan maqollar ustida ishlash, ularda ilgari surilayotgan g'oyalarni bolalar ongiga yetkazish, yod oldirish yo'li bilan bog'lanishli nutqni o'stirish, nutqning ta'sirchanligini oshirish lozim. Masalan, «*Rostgo'y bola*» (1-sinf) ertagida bola o'z rostgo'yligi bilan podshoga ma'qul bo'lganligi hikoya qilingan. Ertak g'oyasiga mos xulosa esa «*Boshingga qilich kelsa ham to'g'ri gapir*» maqoli bilan ifodalangan. O'quvchilar ushbu maqol mazmunini tushunib olishsa, o'zlari ham yuqoridagi kabi ertak tuzib, hikoya qilib berishlari mumkin. Ertakni o'qib, mazmuni bilan tanishtirilgach, o'quvchilardan *shaylanib, ro'parasida, sharbat, xayrli ish, xivchin, muhayyo* so'zlarining ma'nosi so'raladi. Javoblar to'ldiriladi, umumlashtiriladi.

Ertak matni bilan ishlash jarayonida unda qo'llangan badiiy vositalar: jonlantirish, metafora, mubolag'alar ustida ishlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi barcha fikrlarni hisobga olganda, ertakni o'rganish darslarining qurilishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Ertak bilan tanishtirish:

a) o'quvchilarni ertakni idrok etishga tayyorlash;

b) o'qituvchining ertakni ifodali o'qishi, yod aytib berishi va hokazo.

2. Ertakni o'quvchilar qay darajada idrok etganliklarini aniqlash maqsadida qisqacha suhbat o'tkazish;

3. Ertakni qismlarga bo'lib o'qish va tahlil qilish; undagi ayrim tasviriy vositalar, ma'nodosh so'zlarni topish, lug'at ishi (ayrim so'zlar ma'nosini tushuntirish);

4. Ertakni aytib berishga tayyorlanish (ichda o'qish);

O'qish jarayonida bola tafakkurining faoliyati uning o'zi tomonidan kuzatilmaydi. O'quvchilarda fikrlashning mustaqilligi darajasini nazorat qilish, uni

farqlash hamda rivojlantirish-o'qituvchining vazifasi. Buning uchun o'qituvchidan ziyraklik, ta'lim jarayonining har bosqichida har bir o'quvchining shaxsiy va aqliy imkoniyati, intilish va qiziqishlarini to'g'ri hisobga olish talab qilinadi. Bola turli yosh bosqichlarida turfa qiziqishga ega bo'ladi, o'ziga xos fikrlaydi va his qiladi. Har yosh bosqichida turlicha faoliyat ko'rsatadi. Boshlang'ich sinfda bolalar fikrlashida anchagina sabrsizlik seziladi. Bu davrda ular darsda bajariladigan ishlar tezligiga ehtiyoj sezadilar, oradagi bo'shliqlarni qiynalib o'tkazadilar. Qiyin, murakkab vaziyatlarning uzoq saqlanishini yoqtirmaydilar. O'quvchilarni tevarak-atrofdagi turli voqea-hodisalar nihoyatda qiziqtiradi. Ularni qiziqtirgan savollarga ertaklardagi badiiy obrazlar orqali javob oladilar va tegishli xulosalar chiqaradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I. Karimov, O'zbekiston buyuk kelajak sari. 1998y.
2. Mamatova G.A. Ona tili o'qitish metodikasi uslubiy qo'llanma Toshkent 2014y.
3. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova va bq. Ona tili o'qitish metodikasi Toshkent Nosir nashriyoti 2009y.
4. Mamasoli Jumaboyev Bolalar adabiyoti darslik-majmua O'qituvchi nashriyoti Toshkent 2010y.
5. Detskaya literatura. Darslik, Moskva 1989y.

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ: СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА

Шавкат Жумаев

Ст. преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания ДжГПИ, Узбекистан
e-mail:Jumaev1952@mail.ru

Аннотация. В статье речь идет о структуре и семантике односоставных (определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных, безличных, инфинитивных, номинативных) предложений русского языка в сопоставлении с односоставными предложениями узбекского языка. В узбекском языке безличные предложения могут передаваться инфинитивными, а в состав односоставных включаются слова-предложения.

Annotation. The article deals with the structure and semantics of one-part (definitely personal, indefinitely personal, generalized personal, impersonal, infinitive, nominative) sentences of the Russian language in comparison with one-part sentences of the Uzbek language. In the Uzbek language, impersonal sentences can be transmitted infinitively, and words-sentences are included in the one-component ones.

Ключевые слова и выражения: Односоставные и двучленные двусоставные предложения, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные, структура и семантика односоставных предложений, переходные явления, предикативность.

Key words and expressions: One-part and two-part two-part sentences, definitely personal, indefinitely personal, generalized personal, impersonal, infinitive, nominative, structure and semantics of one-part sentences, transitional phenomena, predicativity.

Вопрос о структуре односоставных предложений в русском языкознании решался по-разному. Одни ученые (например, представители логического направления Востоков А.Х., Буслаев Ф.И.), рассматривали односоставные предложения как неполные, так как простые предложения как синтаксическая единица, по их мнению, должны быть всегда двучленными (двосоставными). «В настоящее время выделение односоставных предложений в отдельный структурный тип простого предложения не вызывает сомнения. Что касается определения круга односоставных предложений, деление их на группы, а также отграничения некоторых видов односоставных предложений (например, номинативных) от схожих по форме синтаксических явлений, то в этом отношении еще не достигнуто единство во взглядах» (1. с.366). В узбекском языкознании выделяются следующие односоставные предложения: определенно-личные (шахси аник гап), неопределенно-личные (шахси номаълум гап), безличные (шахссиз гап), обобщенно-личные (шахси умумлашган гап), номинативные (атов гап) и слова-предложения (булакларга ажралмайдиган даплар (5. С.43-49). Говоря о структуре односоставных предложений русского языка, необходимо учитывать и о переходных явлениях в строении подобных предложений, так как одно предложение можно рассмотреть, например, и как определенно-личное, и как обобщенно-личное.

В *определенно-личных (шахси аник гаплар)* односоставных предложениях главный член, который приравнивается к сказуемому, выражается глаголом в форме первого или второго лица настоящего или будущего времени изъявительного или повелительного наклонения. Главный член – глагол-сказуемое - не нуждается в наличии личного местоимения, так как сама форма глагола в изъявительном или повелительном наклонении указывает на определенное лицо. Например: *Пишу тебе письмо – Напишешь всем письма – Пиши (те) всем письма –*

Напишите всем письма - Напиши(те) всем письма – Давай напишем письмо и т.д. Подобные предложения по своей структуре и семантике очень близки к двусоставным, так как такую информацию можно передать предложениями, включив в них подлежащие *я, ты, вы, мы*. Употребление формы прошедшего времени не может указывать на конкретное лицо, и подобные предложения нельзя отнести к определенно-личным. Например, глагол *писал* всегда требует обязательного употребления подлежащего (брат, отец, сосед, ученик и т.д.). Такие предложения рассматриваются как двусоставные неполные.

Такое мнение по отношению к определенно-личным предложениям в узбекском языке: *Сенга хат ёзаяпман – Хаммага хат ёзасан – Хаммага хат ёз – – Хаммага хат ёзасиз – Хаммага хат ёзинг – Хат ёзайлик* и другие. По своей структуре являются односоставными побудительные предложения, в которых субъектом действия являются любые лица или обращение. Например: *Приходи утром; Ну, друг, перестань плакать и садись к столу!* В узбекском языке большинство определенно-личных предложений побудительные: *Приходи завтра – Эртага кел.*

Определенно-личные предложения делают нашу речь динамичной, экономят речевые средства, они более употребительны в разговорной речи.

В *неопределенно-личных (шахси ноаник гаплар)* односоставных предложениях главный член выражается глаголом в форме третьего лица множественного числа настоящего и будущего времени или в форме множественного числа прошедшего времени изъявительного или сослагательного наклонения. Действие в неопределенно-личных предложениях совершается неопределенными, необозначенными лицами. Например: *Газеты приносят* утром – *Журналы принесут* потом – *Нам подали* чаю – *Его позвали бы* в гости. В узбекском языке значение времени в формах глагола в настоящем и будущем времени совпадают: «Газеталарни эрталаб

олиб келишади» (будущее время) и «Журналларни кейин олиб келишади» (будущее время). Имеется форма прошедшего времени без указания на субъекта действия: «Бизга чой беришди». Из всех имеющихся форм, например, глагола «писать», только три формы - *пишут, писали, писали бы* потенциально могут быть главным членом в неопределенно-личных предложениях. Семантической особенностью неопределенно-личных предложений русского и узбекского языков является необязательное указание на определенный субъект. Подобные предложения часто употребляются в непринужденной разговорной речи.

В *обобщенно-личных* предложениях (*шахси умумлашган гаплар*) субъект действия мыслится обобщенно, но чаще всего выражается глаголом второго лица единственного числа настоящего и будущего времени изъявительного и повелительного наклонения. Такие предложения часто употребляются как в русском, так и узбекском языках в сфере народных пословиц и поговорок.

Например: *Любишь кататься – люби и саночки возить* (посл.); Из песни слова *не выкинешь* (посл.); *Шила в мешке не утаишь* (посл.) – *Жужани кузда санайдилар*, *Санамай саккиз дема* и т.п. Хотя в подобных примерах сообщается о действии конкретного лица, но выражается оно обобщенно, и действие может выражаться глаголом в разных формах: а) глаголом в форме настоящего или будущего времени единственного числа: *Что посеешь, то и пожнешь* (посл.) – *Нима эксанг, шуни урасан*; б) глаголом в форме настоящего времени третьего лица множественного числа изъявительного наклонения: *После драки кулаками не машут* (посл.); *Обещанного три года ждут* (пог.) и т.д. в) глаголом в форме первого лица множественного числа изъявительного наклонения: *Что имеем – не храним, потерявши – плачем* (посл.); Подобные предложения по своей структуре очень близки к определенно-личным; г) глаголом в форме

повелительного наклонения: Не зная броду, не суйся в воду (пог.); По одежке *протягивай* ножки (посл.); Век живи, век учись (посл.).

Безличные предложения являются многообразными по своей структуре и по семантическим возможностям, но имеют общие особенности в выражении главного члена. Обычно используется безличные формы третьего лица единственного числа или среднего рода: В трубе *воет* – Лодку *качало* слева направо – Уже *отправлено* на разведку – В аудиториях *тепло и светло* – Нам здесь *хорошо*. В безличных предложениях возможны только названные формы главного члена. «Формы лица, рода и числа здесь неизменяемы: невозможны употребление первого и второго лица, мужской и женский род, также множественное число» (2. с.114) Что касается подлежащего (субъекта действия), то в безличных предложениях его вообще нет и не может быть. Действие или состояние в безличных предложениях происходят стихийно, произвольно. Главный член в безличных предложениях может выражать *действие* (Дерево *клонит* к земле); *общее состояние дел* (У нас *плохо* с учителями); *состояние развивающихся событий* (Им *пришлось остановиться*); *состояние человека или живых существ* (Нам *холодно* – Мне *хочется спать*); *состояние окружающей среды* (В классе *стало темно* – *Морозит* – *Стало свежее*). Параллельное употребление односоставных безличных и двусоставных предложений указывает на преимущество безличных предложений, например, более употребительно предложение *В комнате было тепло* – а не «Комната была теплая»; *Везде пахнет керосином* – а не «Везде пахнет керосин».

В узбекском языке безличные предложения не так распространены, как в русском. Они переплетаются с инфинитивными или безличными предложениями русского языка. Например: «Хонада шовкин килинмасин!» - В комнате *не шуметь!* (инфинитивное); «Бу ердан тезда кетишга тугри келади» - Отсюда *придется* срочно *уехать* (безличное).

Инфинитивные предложения имеют в качестве главного члена глагол в неопределенной форме (инфинитив): «*Сидеть* смирно»; «Не болтать лишнего! В узбекском языке подобные предложения рассматриваются как безличные. Например, «Хамма ишни бирдан бажариб булмайдди» - «Невозможно выполнить все дела сразу».

Номинативные (назывные) предложения – «это простые односоставные безглагольные предложения, главный член которых выражен именительным падежом существительного (номинативом)» (4. с. 563). В них утверждается наличие, присутствие, существование предмета, лица или явления, называемого главным членом: «Вот лес. Тень и тишина. Два товарища. Война, Раненые». Номинативные предложения бывают только утвердительными (при наличии отрицательных частиц или слов они сразу становятся безличными. Сравним: «Большие камни, темный лес» - «Нет больших камней и не было темного леса»), так как обозначают наличие явления или предмета в настоящем. Они не могут употребляться в будущем или прошедшем времени. «Семантическими и грамматическими особенностями назывных предложений определяются их стилистические свойства. Лаконизм и в то же время установка на передачу широкого общего содержания обуславливают экспрессивность назывных предложений. В художественных текстах их экспрессивности способствует также временной план «настоящего исторического» (2. с.132). В узбекском языке «В таких предложениях на лицо предикативность и сравнительно законченная интонация, хотя не заметны отношения между подлежащим и сказуемым» (5. С.45). Например, «*Тонг. Куёш ерга олтин ленталар ёйди*» - «*Утро. направило на землю золотые ленты*».

Так как слова-предложения в русском языке не относятся к односоставным, мы ограничились рассмотрением только вышеназванных типов односоставных предложений.

Как показал краткий анализ имеющихся разновидностей односоставных предложений русского и узбекского языков, основной особенностью односоставных предложений является наличие только одного главного члена. Изучение таких предложений в сопоставительном плане важно как для специалистов, так и для тех, кто изучает русский язык как неродной.

Список использованной литературы:

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.Н., Цапкевич В.В. Современный русский язык. М., 1971.
2. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. М.,1979.
3. Н.С. Валгина. Синтаксис современного русского языка. М. 1978.
4. Современный русский литературный язык, (под редакцией Н.М. Шанского. Второе издание, переработанное. Ленинград, 1988.
5. М.А.Аскарлова, Д.Мухамедов. Узбек тили практикуми (3 кисм),Тошкент, 2006.

ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИДА ИЖТИМОЙ ТАБАҚАЛАНИШНИНГ ТАЪСИРИ

Тожибоев Жасур Рихсивой ўғли

Мустақил тадқиқотчи

Тел:+99890-589-45-55

Аннотация

Ушбу мақолада ижтимоий муносабатларнинг шаклланиши ва ривожланишида стратификация омилининг ўрни ва унинг сиёсий жараёнларга таъсири, шунингдек, ижтимоий табақаланишнинг назарий, амалий таҳлилларихамда салбий оқибатларини олдини олиш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: стратификация, табиий ва ижтимоий тенгсизлик, қатламлар, ижтимоий обрў, иерархик тартиб, ижтимоий табақаланиш, касталар, ижтимоий синфлар.

Янги Ўзбекистон йилдан-йилга ривожланиб бормоқда. Жамиятни ривожланиб боришини аҳолининг ижтимоий таъминланганлиги билан кўришимиз мумкин. Шунингдек, жамиятда юзага келаётган ҳодисаларнинг шаклланиши ва фуқароларнинг бир – бирига бўлган муносабатларининг кай даражада кечишига ижтимоий табақаланишнинг яни стратификация кўринишлари ўзининг таъсирини ўтказиб келмоқда. Албатта жамиятни шаклланиши мазкур муносабатларнинг ривожланиш босқичи қандай бўлишига асосланади. Ўз навбатида, ушбу ривожланишлар мамлакатдаги сиёсий жараёнларни турли йўналишларини ва ислохотларни талаб қила бошлайди. Инсонларнинг бир – бири билан олиб бораётган дўстона суҳбатлари, тадбиркорликни кўзлайдиган мулоқотлари ёки низоли ҳолатларга олиб борувчи ҳаракатлари стратификациянинг ўзига хос кўринишларининг таъсири остида салбий ҳолатдан ижобий ҳолатга ёхуд аксинча кўринишга эга бўлишига сабаб бўла олади.

Ижтимоий табақаланиш юзага келиши натижасида рўй бераётган салбий оқибатлар жамиятни соғлом руҳда шаклланишига тўсқинлик қилиб келади. Ўз вақтида мазкур салбий ҳолатларни олдини олиш ва маромли кўринишга келтириш ҳозирги куннинг мақсади ҳисобланади десак муболаға бўлмайди. Жамият ҳаётида юзага келаётган ижтимоий ҳодисаларда мувозанатни сақлаш ижтимоий сиёсий чораларни кўришни талаб этади.

"Стратификация" атамаси "стратум" (лот.) - қатлам ва "фацио" (лот.) - сўзларидан келиб чиққан бўлиб, ижтимоий қатламлар позицияларининг вертикал кетма – кетлигини ва уларнинг иерархиясини аниқлаш тушунилади.

Ижтимоий (табақаланиш) тузилиши деганда жамиятнинг турли қатламларининг табақаланиши ва иерархик ташкил этилиши, шунингдек, институтлар мажмуи ва улар орасидаги муносабатлар тушунилади. Ижтимоий табақаланиш назарияси унинг энг илғор қисмларидан биридир. Унинг асосини М.Вебер, К.Маркс, П.Сорокин, Т.Парсонс томонидан ўрганилган. Улар томонидан стратификация тузилишининг асосини одамларнинг табиий ва ижтимоий тенгсизлиги ташкил этади деган назарияни илгари суришган. Бизнинг фикримизча ҳам шундай.

Ижтимоий фанлар луғатида табақаланиш деганда оилалар ва шахслар бир-бирига тенг бўлмаган ва обрўси, мулки ва қудрати турлича бўлган иерархик тартибли қатламларга гуруҳланган жараён тушунилади.

Ижтимоий табақаланишнинг барча мезонлари қуйидаги тамойилларга мос келиши керак (М.Вебер ва Е.Дюркгейм қарашлари бўйича):

- маълум бир жамиятнинг барча ижтимоий қатламлари ўрганилиши керак;
- бир хил мезонлар ёрдамида гуруҳларни ўлчаш ва солиштириш зарур;
- ҳар бир қатламнинг етарлича тўлиқ тавсифи учун талаб қилинганидан кам бўлмаган мезонлар бўлиши керак.

П.Сорокин ижтимоий табақаланишни “одамлар (аҳоли)нинг маълум бир гуруҳини иерархик даражадаги синфларга ажратган. У юқори ва қуйи қатламлар мавжудлигида ўз ифодасини топади. Унинг асоси ва моҳияти ҳуқуқ ва имтиёзлар, масъулият ва бурчларнинг нотекис тақсимланишида, ижтимоий

қадриятларнинг мавжудлиги ёки йўқлигида, куч ва таъсирида маълум бир жамоа аъзолари ётади. Жамиятнинг табақаланиш модели (қатламли пирамида) П. Сорокин томонидан геологиядан олинган. Бироқ, жинсларнинг тузилишидан фарқли ўлароқ, жамиятда:

- пастки қатламлар ҳар доим юқори қатламларга қараганда анча кенгрок;
- қатламлар сони аниқ белгиланмаган: барчаси табақаланиш мезонлари қанча ҳисобга олинганига боғлиқ.
- қатламнинг қалинлиги доимий эмас, чунки одамлар бир қатламдан иккинчисига ўтиши мумкин (ижтимоий ҳаракатланиш жараёнлари).

Асосий хусусиятлар сонига қараб жамиятни табақалаштиришнинг иккита асосий усули мавжуд:

1. Бир ўлчовли табақаланиш –у бир ўлчовли қатламларга, яъни ҳар қандай ижтимоий хусусиятга кўра ажратилган қатламларга асосланган. Бу ёндашув қуйидаги хусусиятлар гуруҳлари бўйича жамиятнинг табақаланишини назарда тутуди:

- жинси ва ёши;
- миллий ва лингвистик;
- профессионал;
- таълим;
- диний;
- ҳисоб -китоб йўли билан.

Баъзи тадқиқотчилар таснифни бошқа хусусиятларга ҳам асослайдилар.

2. Кўп ўлчовли табақаланиш. Шу билан бирга, табақаланиш замирида бир қанча хусусиятлар ётади.

Табақаланишнинг иккинчи усули - бу жамиятни қуйидагиларга бўлиш.

- ижтимоий-ҳудудий жамоалар (шаҳар, қишлоқ, вилоят аҳолиси);
- этник жамоалар (қабилла, миллат);
- қуллик тизими (ҳуқуқларнинг тўлиқ етишмаслиги ва ўта тенгсизлик билан чегарадош бўлган одамларни таъминлашнинг иқтисодий, ижтимоий ва ҳуқуқий шакли);

- касталар (ижтимоий гуруҳлар, аъзолик, шахс туғилишидан қарздор);
- мулклар (ўрнатилган урф -одатлар ёки қонунлар билан қўллаб -қувватланадиган, ҳуқуқ ва мажбуриятлар мерос қилиб олинган ижтимоий гуруҳлар);
- ижтимоий синфлар.

Мазкур ўлчовларни ўрганиш орқали биз ижтимоий табақаланишни жамиятга ва давлат ривожланишига таъсирини ўрганиб чиқа оламиз. Ижтимоий табақаланишнинг бошқа схемалари ҳам мавжуд. Аммо уларнинг ҳаммаси қуйидагича бўлади: озчиликлар синфлари катта синфлардан бири-бойлар, бадавлат ва камбағалларнинг қўшилиши натижасида пайдо бўлади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, ижтимоий табақаланиш одамларнинг ижтимоий ҳаётида намоён бўладиган ва иерархик характерга эга бўлган табиий ва ижтимоий тенгсизликка асосланган. У ҳар хил ижтимоий институтлар томонидан доимий равишда қўллаб -қувватланади ва тартибга солинади, доимо такрорланади ва ўзгартирилади, бу ҳар қандай жамиятнинг ишлаши ва ривожланишининг муҳим шартидир. Зеро, ижтимоий табақаланишни жамият ривожланишига салбий таъсирини олдини олиш, бугунги куннинг долзарб вазифаларидандир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Радаев В.В., Шкаратан О.И., Социальная стратификация. 1996. 97стр.
2. Дарендорф Р., Class and class conflict in industrial society. 1957. 128 стр.
3. Вебер М., Экономика и общество. 1922. 113,114 стр.
4. Гидденс Э., Classes, Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates. 1982. 86 – 88 стр.
5. Гидденс Э., The class structure of the advanced societies. 1973. 55 стр.
6. Уорнер У.Л., Социальная жизнь современного сообщества. 1941. 132 стр.
7. Парсонс Т., The social system. 1951. 121 – 122 стр.